

*Валикова Н.С.
студент*

*Институт права
УУНУТ*

*Научный руководитель: Крылов О.М., к.ю.н.
доцент
заведующий кафедрой государственного права
Уфимский Университет науки и технологий
Российская Федерация, г.Уфа*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Аннотация: В статье приведен анализ существующих доктринальных исследований, посвященных ключевой ставке Банка России. Автором изучена история введения ключевой ставки в оборот, описан порядок принятия значения ключевой ставки. Сделан вывод о необходимости закрепления понятия ключевой ставка в нормативно-правовых актах.

Ключевые слова: ставка рефинансирования, ключевая ставка, ставка рефинансирования Банка России.

*Valikova N.
student*

*Institute of Law
UUNiT*

*Supervisor: Krylov O.M., candidate of law
associate professor
head of the department of state law
Ufa University of Science and Technology
Russian Federation, Ufa*

LEGAL REGULATION OF THE KEY RATE

Abstract: The article provides an analysis of existing doctrinal studies on the key rate of the Bank of Russia. The author studied the history of introducing the key rate, described the procedure for accepting the value of the key rate. The conclusion is made about the need to consolidate the concept of the key rate in the regulatory legal acts.

Key words: refinancing rate, key rate, refinancing rate of the Bank of Russia.

В связи с введенными в отношении Российской Федерации ограничительными (политическими и экономическими) мерами, в целях компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков 28 февраля 2022 года для стабилизации экономики была повышена ключевая ставка с 9,5 % до 20 % годовых.

Отсылки на уровень ключевой ставки можно увидеть в гражданском (например, ст. 317.1 (о процентах по денежному обязательству), 395 (об ответственности за неисполнение денежного обязательства), 809 (о процентах по договору займа) ГК РФ), трудовом (ст. 236 ТК РФ о мерах ответственности работодателя) кодексах, а также иных отраслевых законах.

Ключевая ставка, являясь одним из основных инструментов денежно-кредитной политики, влияет на экономические отношения и процессы, в том числе на человека, как субъекта экономических отношений. Таким образом, изменение уровня ключевой ставки непосредственно влияет на права, обязанности, свободы граждан.

Так, например, в кредитных договорах с плавающей процентной ставкой (состоящей из суммы ключевой ставки Центрального Банка России и фиксированного процента), увеличение ключевой ставки влияет на размер обязательств должника.

Поскольку ключевая ставка является нижней границей процентной ставки, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки, изменение ее размера приводит к изменению кредитных ставок для конечного заемщика, а в случаях ипотечного кредитования – напрямую затрагивает свободу гражданина на приобретение жилья (частной собственности). При удорожании кредитов, бизнес, для сохранения финансовой устойчивости, реагирует повышением цен на товары и услуги, что влияет на конечного потребителя.

Кроме того, размер ключевой ставки непосредственно влияет на величину гражданско-правовой ответственности в виде процентов за неисполнение денежного обязательства по ст. 395 ГК РФ (в случаях неисполнения или просрочки исполнения денежных обязательств), то есть в конечном счете влияет на размер обязательств должника перед кредитором.

Таким образом, изменение размера ключевой ставки отражается на многих сферах общественных отношений и имеет межотраслевой характер.

Научные исследования рассматривают ключевую ставку как инструмент денежно-кредитного регулирования, ее влияние на уровень инфляции, на отдельные отрасли экономики, объёмов потребительского кредитования и иные сферы экономических отношений.

Ставка рефинансирования введена с 1 января 1992 г. как единая ставка для предоставления кредитов коммерческим банкам. Под

рефинансированием в данном случае понимается кредитование Центральным банком Российской Федерации кредитных организаций, т.е. установление ставки рефинансирования в процентах годовых отражает размер предоставления ресурсов кредитным организациям, что в свою очередь выступает инструментом регулирования банковского сектора. С помощью данного инструмента Банк России обеспечивает сохранение высокой ликвидности банковской системы, поддерживает способность банковских организаций справляться с возникающими финансовыми трудностями, а также предупреждает негативные кризисные последствия в денежно-кредитной сфере. Отметим, что ставка рефинансирования в период с 1 января 1992 г. вводилась в оборот телеграммами Банка России, а с 1 февраля 2008 года устанавливалась указаниями Банка России.

С 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования было приравнено к значению ключевой ставки Банка России, ставка рефинансирования стала иметь второстепенное значение.

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 г. путем унификации процентных ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя. В информационном сообщении отмечалось намерение Банка России использовать ключевую ставку в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики, что будет способствовать улучшению понимания субъектами экономики принимаемых Банком России решений.

При изменении значения ключевой ставки Банком России публикуется информационное сообщение. Вместе с тем информационные сообщения Банка России не являются нормативным актом (указанием, положением и инструкцией) по смыслу статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Кроме того, нормативные акты Банка России, устанавливающие изменение процентных ставок, не подлежат государственной регистрации и вступают в силу в соответствии с предусмотренным в них порядком.

Из открытых источников (официального сайта Центрального банка Российской Федерации) следует, что уровень ключевой ставки определяется Советом директоров Банка России восемь раз в год: на четырех опорных заседаниях, которые проводятся один раз в квартал, и на четырех промежуточных, которые проводятся между опорными. Принятые на заседаниях решения публикуются в пресс-релизе о ключевой ставке, а также комментируются Председателем Банка России на пресс-конференции. Банком России также публикуется Доклад о денежно-кредитной политике на 6 рабочий день после опорного заседания. Однако приведенная процедура не нашла нормативного закрепления.

Несмотря на широкое межотраслевое применение ключевой ставки, понятие ключевой ставки нормативно не закреплено, как и правовое регулирование порядка ее установления.

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Таким образом, отсутствие правового регулирования ключевой ставки противоречит конституционным принципам, является пробелом в праве и требует доктринального изучения и нормативного закрепления.

Использованные источники:

1. Гудкова М. В. К вопросу о финансово-правовом регулировании денежной системы Российской Федерации // Вестник СГЮА. 2019. №1 (126). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-finansovo-pravovom-regulirovanii-denezhnoy-sistemy-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 30.11.2022).
2. Информация Банка России от 13 сентября 2013 г. «О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России». URL: <https://internet.garant.ru/> (дата обращения: 18.11.2022).
3. Как принимаются решения по ключевой ставке. URL: https://www.cbr.ru/dkp/how_dec/ (дата обращения: 18.11.2022).
4. Майборода В. А., Майборода Э. Т. Мемы в законодательстве России // Власть. 2014. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/memy-v-zakonodatelstve-rossii> (дата обращения: 16.11.2022).
5. Маргарян А. Г., Надарян А.Э., Фролова Н.В. Ключевая ставка, уровень инфляции и уровень безработицы как факторы потребительского кредитования // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 12-2. URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=1518> (дата обращения: 30.11.2022).
6. Скорodelов В. Е., Хроль Е. В., Давоян Д. Э. Ключевая ставка и ее влияние на экономику АПК // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. 2022. № 17. URL: rosta.grnc.rpf/files/7/276_282.pdf (дата обращения: 30.11.2022).
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
8. Шаламов Г.А., Агеева Н.А. Ключевая ставка Банка России как инструмент регулирования уровня инфляции // Финансовая экономика. 2019. №4. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39181014> (дата обращения: 30.11.2022).